

**ТОКСИК ГЕПАТИТ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН ПАЦИЕНТЛАРНИ КОМПЛЕКС
ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ**

**EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT OF
PATIENTS WITH TOXIC HEPATITIS**

Мамасадиқов Нурилло Шукруллаевич

<https://orcid.org/0009-0007-1805-5893>

Central Asian Medical University

Аннотация. Мақолада токсик гепатит билан хасталанган беморларнинг овқатланиш ҳолати гигиеник таҳлил қилиниб, комплекс даволаш самарадорлиги баҳоланган. Тегишириш учун дори воситаларининг асоратида ривожланган токсик гепатит, алкогольли ва алкогольсиз токсик гепатит билан касалланган 18 ёшдан 70 ёшгача бўлган 103 нафар беморлар олинган. Тадқиқот натижалари овқат рациони киритилгандан сўнг токсик гепатит таъхисланган беморларнинг асосий шикоятларини пасайишида кўз ва теридаги сариқликнинг йўқолиши даражаси дори воситалари таъсирида ривожланган хасталикда 85,5 дан 35,5% га, алкогольли токсик гепатитда 80,7 дан 46,6 % гача, алкогольсиз токсик гепатитда 87,7-56,2%га камайганлигини кўрсатди. УЗИ текширувида жигар фаолиятининг тикланганлиги аниқланди.

Калит сўзлар: токсик гепатит, жигар ферментлари, овқат рациони, қоннинг биокимёвий кўрсаткичлари, дори воситалари.

Аннотация. В статье анализируется нутритивный статус пациентов с токсическим гепатитом и оценивается эффективность комплексного лечения. Для исследования были отобраны 103 пациента в возрасте от 18 до 70 лет с токсическим гепатитом, алкогольным и неалкогольным токсическим гепатитом, развившимся как осложнение лекарственной терапии. Результаты исследования показали, что после введения диеты основные жалобы пациентов с токсическим гепатитом уменьшились, степень исчезновения желтухи глаз и кожи снизилась с 85,5 до 35,5% при заболевании, развившемся под воздействием лекарственных препаратов, с 80,7 до 46,6% при алкогольном токсическом гепатите и с 87,7 до 56,2% при неалкогольном токсическом гепатите. Ультразвуковое исследование выявило восстановление функции печени.

Ключевые слова: токсический гепатит, ферменты печени, диета, биохимические показатели крови, лекарственные препараты.

Abstract. The article analyzes the nutritional status of patients with toxic hepatitis and evaluates the effectiveness of complex treatment. 103 patients aged 18 to 70 years with toxic hepatitis, alcoholic and non-alcoholic toxic hepatitis, which developed as a complication of drugs, were selected for the study. The results of the study showed that after the introduction of the diet, the main complaints of patients with toxic hepatitis decreased, the degree of disappearance of jaundice in the eyes and skin decreased from 85.5 to 35.5% in the disease developed under the influence of drugs, from 80.7 to 46.6% in alcoholic toxic hepatitis, and from 87.7-56.2% in non-alcoholic toxic hepatitis. Ultrasound examination revealed the restoration of liver function.

Key words: toxic hepatitis, liver enzymes, diet, blood biochemical indicators, drugs.

Долзарблиги. Дунёда жигарнинг дори-дармонлар таъсирида зарарланишида умумий ўлим даражаси тахминан 5-11,9% ташкил қилади. Алкоголь ва алкоголь суррогатлари билан захарланишда жигарнинг токсик шикастланиши сезиларли оғирлик, юқори ўлим даражаси билан тавсифланади ва маиший захарланишлар орасида ўлим ҳолатлари сони бўйича етакчи ўринни эгаллайди: Россияда бу кўрсаткич 60%дан ортиқни ташкил этади [М.В. Королева 2015].

Бугунги кунда жигар касалликлари аҳоли ногиронлигининг асосий сабабчиларидан бири бўлиб келмоқда. Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилотининг янги маълумотларига кўра, дунёда тахминан 400 миллион пациент В вируси ёки С вирусли гепатит сабаб бўлган сурункали инфекция билан яшамоқда. Натижада, миллионлаб инсонлар секин-аста ривожланадиган сурункали жигар касаллиги, саратон ва ўлим хавфи остида қолмоқда. Токсик гепатит алкоголь маҳсулотларини кўп истеъмол қилиш, дориларини қабул қилиш, турли кимёвий моддалардан захарланиш оқибатида юзага келади. Дори воситалари орқали ривожланадиган токсик гепатит кўп ҳолларда Галотан, Метилдопа, изониазид, рифампицин, пиразинамид, фенитоин, натрий валпроат, зидовудин, кетоконазол, тетрациклин гуруҳидаги антибиотиклар, кларитромицин, нифедипин, ибупрофен, индометацин, амиодарон, гормонал препаратлар, аллопуринол, азатиоприн, мелбек. Айниқса, гепатитнинг оғир шакллари аматоксин ва фаллотоксинлар-Аманита ёки Мухоморлар гуруҳига кирувчи айрим кўзиқоринлар меваларининг токсинлари (кулранг қурбақасалла, оқ қурбақасалла ва б.) билан захарланганда ривожланади. Японияда сўнгги 30 йил ичида жигарнинг дори воситалари билан захарланиш даражаси 11 баробарга ўсди (Широкова Е. Н., 2012). Дорилардан жигарнинг ўтқир зарарланишига 1200 дан ортиқ турдаги дори моддалари сабаб бўлса, улардан 200 таси потенциал гепатотоксик дорилар ҳисобланади. Токсик гепатитлар 1-28% ҳолларда олиб борилаётган фармакотерапияни мураккаблаштиради ҳамда 12-25% ҳолларда жигар циррози ва жигар етишмовчилигининг ривожланишига олиб келади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда маҳаллий озиқ-овқат маҳсулотларида тузилган кунлик рационни бойитиш орқали токсик гепатит касаллигининг асоратларини олдини олиш ва даволаш самарадорлигини ошириш бугунги кундаги долзарб муаммолардан биридир.

Тадқиқотнинг мақсади токсик гепатит билан хасталанган беморларнинг кўп омилли овқатланиш ҳолатини гигиеник таҳлил қилиш ва комплекс даволаш самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Тадқиқот материал ва усуллари. Тадқиқотнинг объекти сифатида 2020-2023 йилларда Фарғона вилояти “Meridian Diagnostic Hospital” МЧЖ хусусий шифохонасига мурожат қилган 18 ёшдан 70 ёшгача бўлган 103 нафар беморлар олинди, уларнинг 72 нафарини эркаклар ва 31 нафарини аёллар ташкил қилган. Илмий тадқиқотлар давомида текширилган беморлар 3 гуруҳга бўлинган. Биринчи гуруҳга дори воситаларининг асоратида ривожланган токсик гепатит билан хасталанган 39 нафар (25 нафар эркак ва 14 нафар аёллар) пациентлар олинган; Иккинчи гуруҳга спиртли ичимликлар истеъмол қилган ёки унга тенглаштирилган алкогольли токсик гепатит билан оғирган 41 нафар (30 нафар эркаклар ва 11 нафар аёллар) беморлар олинган. Учинчи гуруҳни алкогольсиз жигар касаллигига чалинган 31 нафар (17 нафар эркак ва 14 нафар аёллар) беморлар олинган. Тўртинчи гуруҳ - назорат гуруҳини 30 нафар соғлом (15 нафар эркак ва 1 нафар аёллар) пациентлар ташкил қилган.

Беморларнинг ташхисини аниқлаштириш мақсадида шифохонада уларнинг ультратовуш текшируви амалга оширилган ва ультратовуш аппарат (MINDRAY DC-60 Exp) дан фойдаланилган. Диапазон иш частотаси жигар тузилмасининг минимал ўзгаришини аниқ визуализациялашга қаратилган (В.В.Митьков, 1996).

Тадқиқотнинг предмети сифатида токсик гепатит билан хасталанган беморларнинг кунлик овқатланиш тартиби, Ўзбекистон унидан тайёрланган иккинчи навли нон ва Али чой, REGENE COLLAGEN SLIM, FEEL FAST IMMUNO ва унинг таркибидаги макро- ва микронутриентлар, қоннинг таркиби, АЛТ, АСТ, билирубин, тимол синамаси, ультратовуш баҳолаш материаллари олинган.

Беморларнинг овқатланиш ҳолатини баҳолашда материаллар экспедиция шароитида йилда 4 марта (қиш, баҳор, ёз, куз мавсумларида) ўртача кунлик кўрсаткичларда 14 кун давомида пациентларнинг истеъмол қилган аниқ маҳсулотларни ҳисоб варақасида қайд этилган ва СанМваҚ 0007-2020 «Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ёшга, жинсга ва касбий фаолияти гуруҳлари учун соғлом овқатланишни таъминлашга қаратилган ўртача кунлик рационал овқатланиш нормалари» санитария меъёр ва қоидалари талаблари билан солиштирилган. Кунлик рационда асосий озиқа моддалар ва энергетик қиймати «Озиқ-овқат маҳсулотларининг кимёвий таркиби» бўйича ҳисобланган. Беморларнинг қонидан гемоглобин концентрацияси, эритроцитлар миқдори, ранг кўрсаткичи, лейкоцит, тромбоцитлар миқдори, лейкоцитар формула, эритроцитларнинг чўкиш тезлиги, тимол синамаси, АЛТ, АСТ, билурubin ва бошқа кўрсаткичларни аниқланган. Пациентларнинг шифохонада даволанишдан олдин ва кейин қонидаги гемоглобин концентрацияси стандарт усул бўйича дастур таъминоти (Cypress Diagnostics, Белгия) билан ярим автоматик биокимёвий анализатор «CYANSmart»да аниқланди. Эритроцитлар миқдори эса Горьев камерасида аниқланган. Сийдик миқдори, физик хусусиятлари, кимёвий таркиби баҳоланган.

Тадқиқот натижаларини статистик қайта ишлашда «Statistica for Windows 7,0» персонал компьютерининг амалий дастур пакетидан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Пациентларни комплекс даволаш, токсик гепатит билан хасталанган беморларни комплекс даволаш алгоритми, токсик гепатитда парҳез терапия самарадорлигини баҳолаш натижалари таҳлил қилинган. Пациентларнинг кунлик рацион таркибига кунига 200 мл Али чой дамламаси ва 100 граммдан иккинчи навли Ўзбекистон ундан тайёрланган нонни истеъмол қилгандан кейин пациентларнинг умумий аҳоли, қон ва сийдикнинг биокимёвий кўрсаткичлари баҳоланди ва олинган натижаларнинг ижобийлиги аниқланди.

Али чойнинг таркибида лаванда, розмарин, папая, гуава, зайтун, атиргул, чакканда барглари, тор баргли Кассия (сенна) барг ва уруғлари, қайин барглари ва куртаклари, минг баргли барглар ва поялар, тол пўстлоғидан иборат жамлама 5 граммдан иборат бўлиб, 100 мл қайнатилган сувда дамланади. Беморлар кун давомида қиш ва куз мавсумида 100 мл, ёз-баҳор мавсумларида 200 млдан тавсия қилинган.

Биз беморларга шифохонада ва уй шароитида 100-200 г миқдорида оби нон тавсия қилиб, беморларнинг умумий ҳолатини назорат қилдик, бундан кўриниб турибдики, уларнинг кунлик рацион таркибидаги нон йил фасллар ва жинслар кесимида 65-311 граммгача камайтирилди ва бунинг натижасида энергетик қиймат ҳам 266,5-1275,1 ккалгача қисқартирилди. Иккинчи навли Ўзбекистон ундан тайёрланган Оби-ноннинг таркибидаги оксил, мой ва карбонсувлар миқдорининг олий навли ундан тайёрланган нондаги миқдоридан камлиги, овқат толаларига бойлиги ва 1,7-1,9 мартагача юқорилиги, таркибида етарли даражада В гуруҳ витаминлари ва темир сақлаши билан фарқ қилади.

Беморларнинг асосий шикоятларининг тарқалганлик даражаси 1-жадвалда келтирилган.

Токсик гепатит ташхисланган беморларнинг асосий шикоятларини пасайишида кўз ва теридаги сариқликнинг йўқолиши ДВТГ-85,5-35,5% га, АТГ-80,7-46,6%гача, (АГсиз ТГ)-87,7-56,2%га камайди. Беморларнинг асосий белгиларидан УЗИ текширувида жигар фаолиятининг тикланишида жигар ҳолатидаги ўзгаришларнинг тикланиш баҳоланган.

Токсик гепатит ташхисланган беморлардан қоннинг биокимёвий кўрсаткичларининг таҳлилларида АЛТ-I-гуруҳида (ДВТЗ)-эркакларда 2,1 марта, аёлларда 2,48 марта, II-гуруҳида-(АЛТГ) аналогик тартибда 2,27-2,54 марта, III-гуруҳида алкохолсиз токсик гепатит (АЛГСТГ) 2,01-2,46 мартага камайган бўлса, АСТ- эса эркакларда I,II ва III гуруҳлардаги эркакларда 2,04-2,22 ва 2,07 марта, аёлларда аналогик тартибда 2,32-2,54 ва 2,47 мартага, умумий билурubin эса 3,91; 4,11 ва 3,95 мартага, аёлларда 3,40; 3,49 ва 3,77 мартага камайганлиги аниқланди.

Токсик гепатит билан хасталанган беморларнинг шикоятларининг тарқалганлик даражаси

Шикоятлар	Дори воситаларидан захарланиш (n=39)				Алкоголли токсик гепатит (n=41) 3 ойдан кейин				Алкоголсиз гепатит гуруҳи (n=31) даволашгача				Назорат гуруҳи (n=30) 3 ойдан кейин			
	даволашгача		даволашдан кейин		даволашгача		даволашдан кейин		даволашгача		даволашдан кейин		даволашгача		даволашдан кейин	
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
сариклик	39	100,00	34	87,18	36	87,80	16	39,02	28	90,32	13	41,94	0	0,00	0	0,00
бош оғриғи	35	89,74	12	30,77	41	100,00	26	63,41	27	87,10	14	45,16	8	26,67	11	36,67
кўнгил айниши	36	92,31	3	7,69	39	95,12	11	26,83	31	100,00	11	35,48	11	36,67	10	33,33
чарчаш	39	100,00	13	33,33	38	92,68	21	51,22	31	100,00	21	67,74	7	23,33	9	30,00
қайт қилиш	32	82,05	4	10,26	28	68,29	11	26,83	31	100,00	12	38,71	4	13,33	5	16,67
яллиғланиш белгиси	37	94,87	7	17,95	41	100,00	13	31,71	29	93,55	12	38,71	6	20,00	7	23,33

Бизнинг тадқиқотларимизда олинган натижалар шуни кўрсатдики, шифохонага қабул қилинганига нисбатан ДВТГда 11,53-11,51% га, АЛТГда 7,03-7,95% га, АЛГСТГ-69-78%-65-81% гача ошди. Даволаш тактикасини давом эттириш орқали протромбин индексини меъёрга етказиш хасталикнинг хавфини камайтириш зарур.

Қон плазмасида эркакларда аммиак 15-55 мкмоль/л, аёлларда 11-48 мкмоль/л ни ташкил қилди. Аммиакнинг миқдори ДВТГда эркакларда 12,32-2,33%га, АЛТГ-аналогик тартибда-3,76-5,83%га, АЛГСТГ-9,78-9,48%га камайган. Аммиакнинг пасайиши жигар фаолиятининг тикланганлигидан далолат беради.

Сийдикнинг ранг кўрсаткичи, рН, оқсиллар, ясси эпителий, лейкоцит, цилиндрсимон бактерия ва сийдик тузлари даволашдан кейин яхшиланганлиги аниқланди.

Таъкидлашимиз жоизки, токсик гепатит билан хасталанган пациентларнинг кунлик рационига даволаш парҳез рационини таркибига сув ва чойнинг ўрнига Али чой (100-200 мл) ва нон ўрнига иккинчи навли Ўзбекистон унидан тайёрланган Оби-ноннинг 100-200 г ҳамда REGENE COLLAGEN SLIM, FEEL FAST IMMUNO киритилиши ва унинг оилавий шифокор назоратида бўлишини таъминлаш пациентларнинг умумий аҳволини яхшилаш билан биргаликда Жигар шикастланиши ва асоратларининг олдини олиш, пациентларнинг йил давомида 2 мартага профилактик даволаниши ва шифохонада бўлиши вақтини 4-6 кунга қисқартириш имконини берган.

Хулоса.

1. Токсик гепатит билан хасталанган пациентларнинг кунлик рационини таркибига лаванда, розмарин, папая, гуава, зайтун, атиргул, чакканда барглари, тор баргли Кассия (сенна) барг ва уруғлари, қайин барг ва куртаклари, минг баргли барг ва поялар, тол пўстлоғидан иборат Али чойнинг жамламаси 5 г., 100 мл қайнатилган сувда дамлаш куз ва қиш мавсумида 100 мл, баҳор-ёз мавсумларида 200 млдан, шифохона ва уй шароитида иккинчи навли Ўзбекистон унидан тайёрланган 100-200 г., оби нон ва REGENE COLLAGEN SLIM, FEEL FAST IMMUNO биологик фаол қўшимча тавсия қилиниб, рациондаги олий навли нон 65-311 граммгача (энергетик қиймат 266,5-1275,1 ккалгача) камайтирилди.

2. Токсик гепатит ташхисланган беморларнинг асосий шикоятларини пасайишида кўз ва теридаги сарикликнинг йўқолиш даражаси дори воситалари таъсирида ривожланган хасталикда 85,5 дан 35,5% га, алкогольли токсик гепатитда 80,7 дан 46,6 % гача, алкогольсиз токсик гепатитда 87,7-56,2%га камайди. Беморларнинг асосий белгиларидан УЗИ текширувида жигар фаолиятининг тикланганлиги аниқланди.

3. Токсик гепатит ташхисланган беморлардан қоннинг биокимёвий кўрсаткичларидан АЛТ I-гурухида (ДВТО) эркакларда 2,1 мартага аёлларда 2,48 мартага, II-гурухда(алкоголли ТГ) анологик тартибда 2,27-2,54 мартагача, III-гурухда (алкоголсизТГ) 2,01-2,46 мартага камайган бўлса, АСТ эркакларда I,II ва III гуруҳлардаги эркакларда 2,04-2,22 ва 2,07 мартага, аёлларда анологик тартибда 2,32-2,54 ва 2,47 мартага, умумий билурубин эса 3,91; 4,11 ва 3,95 мартага, аёлларда 3,40; 3,49 ва 3,77 мартага камайганлиги аниқланди.

4. Токсик гепатит ташхисланган беморларда маҳаллий рацион қабул қилингандан кейин дори воситаларидан жигар шикастланишини олдини олишга шифохонага келгандаги ҳолатдаги кўрсаткичдан эркакларда АЛТ 2,81 мартага, аёлларда 2,90 мартага, алкоголли токсик гепатитда анологик тартибда жинслар кесимида 2,65-2,90 марта, алкоголсиз (II) 2,81-2,72 мартага камайган бўлса, АСТ I-II-III гуруҳларда 1,97-2,81; 2,71-2,33 ва 2,66-2,61 мартага мос мос равишда пасайди. Умумий биллублирин эса 2,81-2,57; 2,33-2,53; 2,61-2,47 мартага пасайди. Бу даволаш самарадорлигининг сифатини баҳолайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Eremina E. Yu. Drug-induced liver damage // Practical medicine. - 2014. - No. 1 (77). - P. 20-29.
2. Ermatov N., Mamasadikov N., Ulugnazarova I. Hygienic Analysis of Winter Nutritional Status in Patients with Toxic Hepatitis //American Journal of Medicine and Medical Sciences. — 2024. — Vol. 14, № 12. — P. 3312–3316.
3. Zakirkhodjaev Sh. Ya. et al. The importance of nutrition in chronic hepatitis. // Medical journal of young scientists. - 2023. - No. 5 (01). - P. 157-162.
4. Bischoff SC, Bernal W, Dasarathy S, Merli M, Plank LD, Schütz T, Plauth M. Espen practical guideline: Clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr. 2020 Dec; 39(12):3533-3562.